

ЖИГАР ЦИРРОЗИДА ЮҚОРИ ОШҚОЗОН ИЧАК ТИЗИМИДАН ҚОН КЕТИШ ПРЕДИКТОРЛАРИ

Жўраева М.А., Ашуралиева Н.Д., Хошимова С.Т., Ашуралиева М.А.
Андижон давлат тиббиёт институти

Жаҳонда 2017 йилда жигар циррозидан 1,32 миллиондан ортиқ ўлим ҳолатлари кузатилган ҳамда, уларнинг 440 мингтасини аёллар ва 883 мингтасини эркеклар ташкил этган. Бу популяциядаги умумий ўлим кўрсаткичларини 2,4% ташкил этади. Жигар циррози инсонлардаги хасталиклар орасида етакчи ўринлардан бирини эгаллаб, меҳнатга лаёқатсизлик сабаблари ва ўлим кўрсаткичларини ортиши бўйича сурункали касалликлар ўнталигига киради. Статистик маълумотларга кўра дунёнинг барча мамлакатларида ёш бўйича стандартлаштирилган ўлим даражаси 1990 йил ва 2017 йил оралиғида камайган ёки барқарор сақланиб қолган. Лекин Шарқий Европа ва Марказий Осиё давлатлари бундан мустасно. Ушбу мамлакатларда ёшга қараб стандартлаштирилган ўлим даражаси жигар касалликлари тарқалишининг кўпайиши ҳисобига ўсиб борган. 2017 йилда жигар циррозининг декомпенсация босқичи аниқланганларнинг умумий ҳолатига нисбатан 10,6 миллионни ва компенсация ҳолатидагилар 112 миллионни ташкил этган. Қайд этилган рақамларни тобора ортиб бориши ва касалликни қатор ҳолларда белгиларсиз кечиши уни ўрганиш муаммоси ўта долзарблигини тасдиқлайди. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти башоратларига кўра, замонавий терапия ютуқлари ва охириги йилларда жигар трансплантацияси ривожланишига қарамай кейинги 10-20 йил ичида жигар касалликларидан ўлим 2 баробарга ортиши кутилмоқда. Ушбу нуфузли ташкилот маълумотларида келтирилишича сурункали жигар хасталикларидан тахминан 200 миллион бемор азият чекмоқда.

Мамлакатимизда, ҳар йили жигар циррозидан 50 000 дан ортиқ инсон ҳаётдан кўз юмади. Ички касалликлар шу жумладан жигар циррозини ўрганишга бағишланган илмий тадқиқотларни Ўзбекистон шароитида амалга ошириш Республикамиз Президентининг қатор қарор ва фармонларида устувор вазифа қилиб қўйилган. Лекин, ҳозирга қадар, жигар циррозининг асоратларини эрта олдини олиш ва касалликни замонавий профилактикаси ҳамда унинг натижасини баҳолашда эпидемиологик мониторинг тизимидан кенг кўламда фойдаланилмаган ва махсус илмий тадқиқот ишлари олиб борилмаган.

Тадқиқотнинг мақсади; Андижон вилояти қишлоқ аҳолиси орасида жигар циррозининг этиологик, эпидемиологик ва клиник ҳамда диагностик хусусиятларини ўрганиш, унинг профилактика чора тadbирларини такомиллаштиришдан иборат.

Тадқиқотнинг объекти сифатида жигар циррозига чалинган 89 нафар беморлар танланди. Уларнинг 41 нафарини сурункали вирусли гепатит В ва 39 нафарини сурункали вирусли гепатит С негизда, 7 нафарини алкохол ва 2 нафарини номаълум этиологияли жигар циррози билан хасталанган беморлар олинган. Тадқиқотда эпидемиологик, умумклиник, инструментал, лаборатор, шу жумладан биокимёвий, иммунологик ва статистик тадқиқот усуллари қўлланилган.

Олинган натижалар. Андижон вилояти Мархамат туманида яшовчи катта ёшдаги 6952 нафар аҳоли орасидан тасодифий репрезентатив танлов ўтказилди ва уларни 18 ёшдан 70 ёшгача бўлганларидан 694 кишида хасталик аниқланди. 3. жадвалда кўрсатилганидек, биринчи гуруҳни эркаклар иккинчисини эса аёллар ташкил этди. Иккала гуруҳдан тасодифий мос равишда 10% танлов ҳосил бўлгандан сўнг умумий популяциядан 203 нафар эркак ва 491 нафар аёл гуруҳлари тузилди. Мархамат тумани ҳудудидаги 34 оилавий поликлиникада скрининг маркази ташкил этилиб юқорида келтирилган 694 нафар кузатувдагилар тиббий кўрикдан ўтказилди ва уларнинг 87,2% розилик хати олинди. Кузатувдагилар билан телефон орқали шахсий алоқа ўрнатилди ҳамда 3 мартаба қайта тиббий кўриққа таклиф қилинди.

«Розилик берганлар» гуруҳдаги беморларнинг 89 нафариди жигар циррози аниқланди (1-жадвал). Уларнинг 80 нафариди вирусли гепатит, 7 нафариди алкоғол ва 2 нафариди касаллик этиологияси аниқланмади.

1-жадвал.

Текширилган популяциядаги аҳолида жигар циррозининг тарқалиши.

Текширилган гуруҳлар	Текширилганлар сони	Жигар циррозини тарқалиши
Аёл (розилик берган.)	405	75
Эркак(розилик берганлар)	200	14
Умумий популяция (розилик берган)	605	89
Статистик фарқ	$P<0.05$	$P<0.01$

Ҳар бир назоратда бўлган жигар циррози билан хасталанганларни ёши ҳисобга олган ҳолда ўрганилди ва популяцияда ёш каби хавф омилга нисбатан жигар циррози фоизи аниқланди. Ёш ортган сари жигар циррози билан касалланганлар кўпайиб бориши аниқланди. Алоҳида эътиборга олинандиган бу 20-59 ёш оралиғи, айти иш қобилияти жўшқин уриб турган беморлар ва улар орасида, 40-49 ёш вирус ҳамда 60-69 ёш алкоғол этиологияли жигар циррози кўпроқ кузатилди ($p<0,01$).

Барча жигар циррози билан хасталанганларни эзофагогастроскопия утказганимизда асосий кузатилган белгилар бу 55,1% портал гипертоник гастропатия, 13,5% ошқозон ва ун икки бармоқли ичак эрозия ва ярали ўзгаришлари, 19,1% сурункали гастритлар, 4,5% рефлюкс эзофагит, 2,2 % ошқозон полиплардир. Энг эътиборли тарафи бунда асосий фоиз ошқозондаги зимдан кечаётган портал гипертоник гастропатия, сурункали гастрит, эрозия ва яралар ишончли равишда ортиши кузатилган. ($p<0,001$).

Шунингдек, жигар циррози ташхиси қўйилган беморларда ёшларига мос равишда шикоятлари ҳамда касалликнинг клиник белгилари ўрганилди ва у 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Кузатувимиздаги жигар циррози аниқланган беморларда қайд этилган асосий клиник белгилар (%).

Текширилган гуруҳлар	Ўнқовурғасо	Зардақайнаши	Кекириш	Кўнглайниш	Қорин дам	Қабзият	Эпигастралсо	Иштахапасайи	Уйқубузилиш	Дисфагия	Теривашиллиқ	Териқичишиш	Теридатомир	Киндикатрофи	Асцит
18-19 (1)	2	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	2
20-29 (2)	26	17	23	15	10	14	9	18	9	12	9	13	9	18	26
30-39 (3)	24	9	22	8	9	17	11	9	6	11	13	12	9	11	24
40-49 (4)	15	6	14	7	5	9	12	10	5	5	4	10	6	5	15
50-59 (5)	14	4	6	4	2	3	10	4	2	2	3	4	1	4	7
60-69 (6)	7	2	6	0	4	4	7	4	1	3	3	3	2	3	7
70 ёш	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1
Ҳам- маси	89	41	72	35	30	48	51	46	24	35	32	44	28	41	82

Жадвалда келтирилганидек жигар циррози билан хасталанганларда энг кўп учраган шикоятлар ўнқовурға ёйи остида оғирлик ҳисси 89%, асцит 82%, кекириш 72 %, қабзият 48 %, иштаха пасайиши 46 %, эпигастрал

соҳада оғирлик ҳисси 51 % ҳолатларда кузатилди. Шунинг эса тутиш лозимки, кўп учраган шикоятлар нафақат жигар циррозини асосий клиник белгиларини ифодалайди, балки юқори ошқозон ичак тизимидан қон кетиш ҳолатида кузатиладан предикторлар ҳам ҳисобланади. Шу сабабли жигар циррозида клиник белгиларни ривожланиш механизмларини ўрганиш илмий-амалий тиббиётнинг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Ошқозон ичак тизимининг юқори қисмидан қон кетиш хавфи нафақат портал гипертензия балки шиллик қаватга таъсир этувчи бошқа омилларни ўрганиш ҳам ҳозирги кунда долзарб муаммолардан бири саналади.

В вирусли жигар циррози билан хасталанганларда қонда қисқа занжирли пептид холецистокинин ва гастрин-17 аниқладик, ундан ташқари уларда қондаги пепсиноген 1 ва пепсиноген 2 миқдорини уларга нисбатан ўргандик.

Кузатувимиз ва таҳлилимиз В вирусли жигар циррози билан хасталанган беморларда қисқа занжирли пептидларни ортиши қонда пепсиноген 1 ва пепсиноген 2 ни пасайиши еки энг пастки меъёр чегарасида бўлишини кўрсатди. Бундай ҳолат атрофик гастрит жигардан ташқари намоён бўлишини қайд этди, бироқ бу ўзгаришларнинг механизмлари адабиётларда батафсил ёритилмаган.

Шундай қилиб, жигар циррозида меъданинг овқат ҳазм қилиш безларини функционал фаоллигини камайишининг белгиси, атрофик гастрит кўринишида намоён бўлиши ва у ошқозон ичак тизимидаги асоратларни асосий сабабларидан бири ҳисобланиши мумкин. Биз олган натижалар жигар томонидан паст молекулали ёки қисқа занжирли пептидларни, жумладан, ХЦК-8ни метаболизми ёки физиологик емирилиши билан боғлиқ. Юқорида келтирганимиздек бу АДТИнинг илмий-тадқиқот лабораториясида илгари итларда ўтказилган тажрибаларда [6;7] ва бошқа тадқиқотчилар томонидан ҳамтасдиқланган [2; 3]. ХЦК-8 А типиди ХЦК рецепторларини фаоллашиши ҳисобига меъда кислотаси ажралиб чиқишини рағбатлантирилишини тўхтатишда етакчи аҳамиятга эга бўлишинива

шунингдек, меъда кислотасини қон плазмасида гастрин ва соматостатинни ажралиб чиқишида назоратини ҳамҳисобга олиш лозим [1; 4; 5].

Шундай қилиб тахмин қилиш мумкинки, меъерда ХЦК-8 жигар томонидан юқори даражада сингдирилади. В вирусли жигар циррозида, айниқса декомпенсация босқичида уни жигар томонидан сингдирилиши бузилади ва қонда ХЦК-8 концентрацияси кўпаяди. Бунинг натижасида юқорида баён этилганидек, меъда секрециясини тўхташи ва атрофик гастрит ривожланиши қайд этилади.

Олинган маълумотлар В вирусли жигар циррози билан хасталанган беморларда меъданинг овқат ҳазм қилиш безлари функционал фаоллиги пасайишини кўрсатади ва бу атрофик гастритнинг яширин шакли белгиси ҳисобланади. Сурункали атрофик гастрит эса меъдани шиллик қаватидаги шикастланишларнинг асосий сабабларидан бири саналади.

Биз олган натижалар ХЦК-8 кўрсатилган ўзгаришлар ривожланишига сабаб бўлади дейишга асос бўлади.

Адабиётлар:

1. Adriaenssens, A., Lam, BYH, Billing, L., Skeffington, K., Sewing, S., Reimann, F., & Gribble, F.A transcriptome-led exploration of molecular mechanisms regulating somatostatin-producing D-cells in the gastric epithelium //Endocrinology. – 2015. – V. 156. – №. 11. – P. 3924-3933;
2. Hoffmaster K.A, Zamek-Glisczynski MJ, Pollack GM, Brouwer KL. Hepatobiliary disposition of the metabolically stable opioid peptide [D-Pen2, D-Pen5]-enkephalin (DPDPE): pharmacokinetic consequences of the interplay between multiple transport system. J. Pharmacol. Exp. Ther., 2004, vol. 311(3), P.1204-1208
3. Huynh D., Nguyen N. Q. Gastrointestinal Dysfunction in Chronic Liver Disease //J Gastrointest Dig Syst. – 2015.- vol. 5, no 257,- P. 1-3.

4. Katsusuke S., Takeuchi T., Watanabe S., Nishiwaki, H. Postprandial plasma cholecystokinin response in patients after gastrectomy and pancreatoduodenectomy. *Am J Gastroenterol*, 2008, vol. 81, P. 1038-1040.;
5. Rehfeld J. F. Cholecystokinin—from local gut hormone to ubiquitous messenger // *Frontiers in endocrinology*. – 2017. – V. 8. – P. 47-50.
6. Бабич С. М., Алейник В.А. Изменение желудочной секреции при введении в периферическую и портальную вены пентагастрина и лей-энкефалина // *Врач-аспирант*, - Воронеж,- 2010.- № 5,2 (42).- С. 252-253;
7. Жураева М.А., Алейник В.А., Ашуралиева Н.Д., Халикова Д.С., Равзатов Ж.Б, Абдулазизхожиев Б.К.. /Показатели короткоцепочечных пептидов и пищеварительных гидролаз в крови больных хроническим вирусным гепатитом В. // *Инфекция и иммунитет* 2021, Т. 11, № 5, с. 973–978